

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И ИХ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

PhD, доц. кафедры Технологии пищевых продуктов,
Ташкентского химико-технологического института

E-mail: djaxangirova77@mail.ru

Аннотация. Основные проблемы, раскрываемые в данной статье, позволяют дать оценку уровню качества питания всех слоев населения на основе изучения и анализа санитарных норм, правил и законов, применяемых по всей Республике в качестве основополагающих нормативов для продуктов питания как детей, так и взрослых, в условиях постоянно растущих требований к безопасности и качеству сырья и готовой продукции со стороны международных гигиенических нормативов на пищевую промышленность.

Ключевые слова: нормы, санитарные правила, государственный надзор, обеспечение безопасности, показатели качества, пищевая продукция, санитарно-гигиеническая экспертиза, санитарно-эпидемиологическая служба, охрана здоровья.

FOOD SAFETY AND THEIR REGULATIONS TO ENHANCE FOOD QUALITY IN UZBEKISTAN

Abstract. The main problems disclosed in this article make it possible to assess the level of nutritional quality of all segments of the population based on the study and analysis of sanitary norms, rules and laws applied throughout the Republic as fundamental standards for food products for both children and adults, in conditions of constant growing requirements for the safety and quality of raw materials and finished products from international hygiene standards for the food industry.

Key words: norms, sanitary rules, state supervision, safety, quality indicators, food products, sanitary and hygienic examination, sanitary and epidemiological service, health protection.

ВВЕДЕНИЕ.

Современные условия контроля безопасности продукции вытекают из многоэтапного практического и научно-теоретического фундамента, применяемого на основе международного опыта. В нашей Республике за годы независимости имеется

постоянно обновляемый перечень утвержденных санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, содержащих 210 на данное время [1]. Целью исследования является проанализировать необходимую документацию для каждого действующего предприятия, учреждения или производства, регулируемые и контролируемые разработчиком при постоянно возникающих рисках, проблемах, связанных с защитой человека от влияния шума, электромагнитных волн, отравлений, влияния вредных веществ, инфекций, заражений, радиации

и прочих опасностях. Каждую сферу деятельности разграничивают правила для отдельного применения на предприятии. При исследовании будем рассматривать СанПиНы, относящиеся к качеству и безопасности пищевой продукции [2], основываясь на законе о государственном санитарном надзоре [3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Методологическую основу исследования составляют обобщенный, логический, сравнительный анализ и метод наблюдения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Продовольственная безопасность в стране обеспечивается последовательностью мер по упрощению и упорядочиванию в сфере экспортно- импортных процессов, а также устраняются преграды и ограничения импорту товаров, востребованных в продовольственном секторе, где гарантии защиты субъектов внешнеэкономической деятельности усиливаются, сохраняя при этом серьезные проблемы в системе, подталкивающие к нездоровой конкуренции хозяйствующих субъектов и их монополизации продовольственной продукции по импорту, порождению с их стороны искусственного дефицита на отдельные товары и безосновательного завышения цен, для извлекаемой сверхприбыли [4]. Проблемы этого уровня порождают так же проблемы среди доминирующих импортеров, имеющих льготы и преференции, эксклюзивные условия ведения деятельности которых наносят урон имиджу и репутации как инвестиционной привлекательности, так и страны в целом на международной арене. Сложившаяся ситуация имеет ряд определенных последствий по обеспечению страны безопасной, качественной и доступной продовольственной продукцией, способной укрепить покупательскую способность населения, развить и либерализовать внешнеэкономическую деятельность, оздоровить конкурентную среду, минимизировать и в дальнейшем искоренить системные проблемы в продовольственной сфере.

Принимая во внимание описанные выше основные проблемы, необходимо произвести обзор определений и терминов согласно закону о качестве и безопасности пищевой продукции, где соответствие санитарным, ветеринарно-санитарным, санитарным правилам нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическому заключению, а также определениям качества пищевой продукции, продукты детского питания, срок годности, токсиколого-гигиеническая экспертиза, фальсификация пищевой продукции и другие регулируются государственным управлением Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан, Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации, Государственным комитетом ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан и другими органами, позволяющими проводить в системе нормирования и улучшения.

В перечне санитарных правил и нормативов представлены основополагающие документы, начинающие координировать безопасность с процессов ведения делопроизводства и организации труда разных профессий работников, как в части устройства и содержания предприятий производственной торговли, так и воздействия большинства факторов окружающей природы, таких как радиация различной природы, в том числе волновые процессы широких диапазонов воздействия, шумовые, силовые поля, относящиеся к невидимым

источникам опасности воздействия как на человеческий организм, так и на продукты его труда и используемый инструментарий. Однако помимо этих факторов существует огромное количество опасностей, в том числе микробиологической природы также влияющие на показатели качества пищевой продукции, нормированием и контролем которой так же занимается санитарно-эпидемиологическая служба под государственным надзором, сохраняя неукоснительность и соблюдение охраны здоровья всего населения республики.

Реализацией основных процессов и задач в обеспечении безопасности служит санитарно-гигиеническая экспертиза, в обязанности которой входит подтверждение и оценка объектов исследования сырья, технологических процессов, реализации, транспортирования, хранения, транспортные средства, обслуживающий и производственный персонал, так же всё что относится к процессу и услуге, факторам и товарам, обеспечивающие соответствие санитарным правилам и нормам. В санитарно-эпидемиологической экспертизе учувствуют должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по образованию являющиеся врачами по общей гигиене, врачами-бактериологами, врачами-эпидемиологами, а также специалистами из смежных с ними специальностей, имеющих беспристрастное отношение к объекту исследования, производящих оценку и подтверждающих согласованные санитарно-эпидемиологические заключения.

Согласно Постановлению Президента Мирзиёева Ш.М., о дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения [5], назначен порядок бесплатного обеспечения микронутриентами и различными витаминами детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет, их кормящими матерями, так же начиная с 1 апреля 2021 года вся мука первого сорта, реализуемая на территории Республики Узбекистан обогащается микронутриентами, а в Сырдарьинской области в порядке эксперимента создаются

«Кабинеты правильного питания и здорового образа жизни», которые проводят профилактические все необходимые мероприятия для предоставления Министерству здравоохранения критический анализ результатов эксперимента и внедрения на их основе по всей Республике таких кабинетов. Расширяется и дополняются такие специальности как валеолог, нутрициолог и диетолог в медицинских учреждениях, позволяющих в короткие сроки обучить и квалифицировать медицинских работников для планомерного формирования у всех слоев населения настроенности по здоровому образу жизни и правильному питанию. Такие сдвиги вплотную приближают к значимым усилениям контроля безопасности продовольственных товаров и услуг с рационализаторскими решениями, регламентирующими сертификацию продуктов питания. Так с 1 января 2025 года пищевая продукция будет обязательно маркироваться знаками безопасности, позволяющими однозначно определить вредность или пользу продукта питания.

На основе мировой практики и международных документов, распространенных в области безопасности пищевых продуктов, были введены гигиенические нормативы СанПиН № 0366-19, содержащие самые различные понятия, перечни продуктов с их допустимыми микробиологическими, физико-химическими показателями, которые контролируются органами санитарно-эпидемиологического надзора [6], соответствию которых позволяет определенно свидетельствовать об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения, обобщенно ключевым понятием которого является

безопасность пищевой продукции. Нормативы микробиологической безопасности пищевых продуктов представлены разными группами, включающие патогенные, условно-патогенные микроорганизмы, санитарно-показательные (КМАФАнМ, БГКП), энтерококки, сальмонеллы, также микроорганизмы порчи – дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые микроорганизмы и микроорганизмы, в соответствии с эпидемиологической ситуацией в районе производства.

Иерархически объемлющий государственный надзор по обеспечению безопасности здоровья населения республики на всех стадиях процессов от взаимодействия на политической арене корпоративных структур до контроля показателей качества отдельно взятых продуктов человеческого труда санитарно-эпидемиологическими службами, находятся в постоянном наращивании и структуризации оптимальных решений во многих областях охраны здоровья, технологических систем, которые и будут постоянно рассматриваться в будущем для структурного понимания пищевой промышленности и здравоохранения.

REFERENCES

1. Перечень Утвержденных санитарных норм, правил и гигиенических нормативов (СанПиН) Республики Узбекистан № 1 от 14 сентября 2019 г. URL: <http://ssv.uz/ru/documentation/perechen-utverzhdenykh-sanitarnyh-norm-pravil-i-gigienicheskikh-normativov-sanpin-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 07.11.2022)
2. Закон Республики Узбекистан, от 30.08.1997 г. № 483-I URL: [https:// lex.uz/docs/18673](https://lex.uz/docs/18673)(дата обращения: 08.11.2022)
3. Закон Республики Узбекистан, от 03.07.1992 г. № 657-XII URL: [https:// lex.uz/docs/3605](https://lex.uz/docs/3605)(дата обращения: 08.11.2022)
4. Указ Президента Республики Узбекистан, от 16.01.2018 г. № УП-5303 URL: [https:// lex.uz/docs/3506753](https://lex.uz/docs/3506753) (дата обращения: 15.11.2022)
5. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 10.11.2020 г. № ПП-4887 URL: <https://lex.uz/uz/docs/5090384> (дата обращения: 21.11.2022)
6. Гигиенические нормативы безопасности пищевой продукции СанПиН № 0366-19 URL: <https://ssv.uz/ru/documentation/gigienicheskie-normativy-bezopasnosti-pischevoj-produkcy>(дата обращения: 21.11.2022)